

Pronomes pessoais do crioulo haitiano

Bruno Pinto Silva

<https://orcid.org/0000-0002-9933-3037>

O quadro de pronomes pessoais do português tem mudado muito. O *tu* tem dado lugar ao *você* em muitas partes do Brasil. O *vós*, arrisco dizer que já não se ouve nem em Portugal (pelo menos como sujeito de uma oração). Desse modo, podemos dizer que o quadro atual de pronomes do português brasileiro é bem próximo ao que vemos abaixo.

Quadro 1

		pronomes retos	pronomes oblíquos	
			átonos (s/ preposição)	tônicos (c/ preposição)
singular	1ª pessoa	eu	me	mim
	2ª pessoa	tu, você	te, se	ti, vocês
	3ª pessoa	ele, ela	se, o, a, lhe	si
plural	1ª pessoa	nós	nos	nós
	2ª pessoa	vocês	se, os, as, lhes	vocês
	3ª pessoa	eles, elas	se, os, as, lhes	eles, elas

Repare no seguinte detalhe interessantíssimo: a primeira pessoa do singular aparecerá na forma {eu} se for sujeito da oração, mas aparecerá na forma {me} se for objeto da oração, ou seja, o complemento do verbo. Já a forma {mim} só aparecerá como complemento do verbo, e quando houver uma preposição. Vejam as orações-exemplo abaixo.

1. *Eu* vi você (temos "eu" para representar a 1ª pess. do sing. porque se trata do sujeito do verbo VER, é a pessoa que viu.)
2. Você *me* viu (agora a 1ª pess. do sing. aparece como "me" porque é o complemento do verbo VER, é quem foi visto.)
3. Maria comprou um presente para *mim* (agora temos novamente a 1ª pess. do sing. que aparece sob a forma "mim" porque é complemento do verbo e é precedida da preposição PARA.)

Em crioulo haitiano, os pronomes pessoais sempre terão a mesma forma, não haverá essa variação que vemos na língua portuguesa. O que indicará o papel de sujeito ou de objeto (complemento) do verbo, é a posição do pronome em relação ao verbo. Se estiver **antes** do verbo, trata-se de pronome-sujeito. Se estiver **após** o verbo, trata-se de pronome-objeto. Veja os exemplos 1 e 2 traduzidos para o crioulo.

mwen te wè ou
 1SG PASSADO ver 2SG
 'eu vi você'

ou te wè **mwen**
 2SG PASSADO ver 1SG
 'você me viu'

Viu que tanto {eu} como {me} são traduzidos por {mwen}? A primeira pessoa do singular sempre será representada pelo pronome {mwen}, é a ordem em relação ao verbo que deve ser levada em consideração para definir se se trata de sujeito ou complemento. A forma {mwen} também vai ser usada para representar a forma {mim} do português, que é usada depois de preposições.

Vejamos então quais são os pronomes pessoais do crioulo haitiano. Veja o Quadro 2.

Quadro 2

singular	1ª pessoa	mwen
	2ª pessoa	ou
	3ª pessoa	li
plural	1ª pessoa	nou
	2ª pessoa	nou
	3ª pessoa	yo

Olhando para o Quadro 2 algumas coisas chamam nossa atenção, não é mesmo? Veja que a terceira pessoa do singular é representada pelo pronome {li}. Não há uma forma masculina e outra feminina, como {ele} e {ela} em português. Isso só se descobre pelo contexto, no crioulo haitiano. Também é interessante notar que o mesmo pronome {nou} corresponde tanto a {nós} quanto a {vocês}. Que diferente, não é? O bom é que os pronomes sempre vêm dentro de contextos e é possível interpretar corretamente esses pronomes. Portanto, nada a temer!

Parece que aqui terminamos nossa lição sobre os pronomes pessoais do crioulo haitiano, mas não é bem assim. Cada pronome tem uma forma "reduzida", conforme vocês verão no Quadro 3.

Quadro 3

singular	1ª pessoa	mwen	m
	2ª pessoa	ou	w
	3ª pessoa	li	l
plural	1ª pessoa	nou	n
	2ª pessoa	nou	n
	3ª pessoa	yo	y

Mas como assim?! Bem, isso você pode aprender clicando [aqui](#).